

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК711

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)

Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, доктор технических наук, профессор, e-mail: shukurov2007@yandex.ru -САМГАСУ

Ле Минь ТУАН, докторант, e-mail: architect290587@gmail.com

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.

Аннотация: В статье рассматривается результат действия городского острова тепла на планировку города Ханой. Констатируется, что образование и развитие устойчивого градостроительства создает оптимальные условия для жизни и труда граждан, является гарантом безопасности и комфортабельности жизни, стоит на страже природной среды. В научном исследовании применен такой метод дистанционного зондирования, как средство анализа температуры поверхности в городе с экологическими проблемами из-за эффекта «городского острова тепла»– ГОТ. Анализ выполнен по спутниковым изображениям «Ландсат-5», «Ландсат-7», «Ландсат-8». Это исследование подтвердило существование эффекта городского острова тепла в центре города Ханой и изучило роль конфигурации города в макро-масштабе. Дана оценка эффективности использования зеленых насаждений на крышах мегаполисов. Подчеркивается, что благодаря процессу транспирации зеленые насаждения способствуют снижению негативного воздействия ГОТ и загазованности. Установлено, что применение в архитектуре города светлых поверхностей зданий и плоскостей (дорог, тротуаров, площадок) благоприятно влияет на мезоклимат, выполняя функцию охлаждения. На макроуровне упорядоченное внедрение зеленых насаждений в крупных городах способствует разрешению таких серьезных экологических проблем, как глобальное потепление и «парниковый эффект».

Ключевые слова: мезоклимат, современное градостроительство, экология, озеленение, «остров тепла»

THE URBAN HEAT ISLAND EFFECT IN THE FORMATION OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (HANOI CITY)

Ilkhomzhon Sadrievich SHUKUROV, e-mail: shukurov2007@yandex.ru

Professor, Doctor of Technical Sciences, SamGASU

Le Minh TUAN, e-mail: architect290587@gmail.com

Postgraduate student, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation.

Abstract: Cities, as the places where the bulk of the population of the Earth is accumulating, are designed to guarantee their inhabitants a fairly high, environmentally safe quality of life, but at the same time they represent centers of major environmental problems. In this research we are going to discuss the ways of solution for most common of them such as overheating and air pollution. The usage of remote sensing methods as a means of analyzing the surface temperature in a city with environmental problems due to the effect of the urban heat island has been investigated. The analysis was performed using satellite images Landsat-5, Landsat-7, Landsat-8 of the city of Hanoi. The article discusses the result of the urban heat island that influences the layout of the city of Hanoi with the formation and development of sustainable urban planning ensures its population safety and high quality of life while conserving the natural environment, resources and quality of life, as well as preserving the citizens' natural social activities. To create optimal living and working conditions for urban citizens it is necessary to create sufficient vegetation cover, because plants reduce overheating due to the process of transpiration. The usage of green roofs for buildings in the city's architecture contributes to the cooling of surfaces, plants

also absorb pollution such as carbon dioxide. Also, the use of light surfaces of buildings and planes (roads, sidewalks, platforms) contributes to solving the problem of urban heat island.

Key words: mesoclimate, modern urban planning, ecology, green zone, urban heat island

Введение.

Сегодня все крупные города мира находятся в стадии постоянного развития градостроительства и расширения территории. [8]. В то же время напряженность экологической ситуации на сильно урбанизированных территориях обусловлена не только чрезмерной плотностью нагрузок, но и опасностью добавления сопутствующих последствий [9]. В большинстве случаев, в крупных городах всегда проявляются проблемы, с которыми могут столкнуться другие, меньшие города. Соответственно, они могут и обязаны давать модель решения этих проблем. Один из них должен стать примером современного формирования природоохранной деятельности в условиях высокой урбанизации. Планировщики призваны играть важную роль в обеспечении устойчивого развития городов. У них есть две неотложные задачи: создать высокий уровень жизни и одновременно обеспечить экологичность городов, снизить поступление загрязнений в окружающую среду. Рассмотрим эту проблему на примере крупного города Ханой. Он характеризуется густонаселенностью, избытком человеческой деятельности, высокой плотностью зданий, разреженностью флоры, уменьшением пропускной способности [1, 2, 3].

Площадь Ханоя после увеличения административных границ с 2008 года возросла до 30 административных единиц, включая 12 районов площадью 3344,7 км²; население также увеличилось почти на 7 миллионов человек. Кроме того, в виду того, что на иммигрантское население приходится большое количество расширяющейся инфраструктуры, площадь жилых массивов увеличилась, вызывая явление "острова тепла", что способствовало изменению микроклимата в агломерации Ханоя.

Город преимущественно состоит из таких строительных материалов, как кирпич, сталь, бетон и асфальт, которым

свойственна темная цветовая гамма (серый, черный, коричневый). Объекты темных тонов поверхности городских строений и покрытий способны поглощать энергию света и преобразовывать ее в тепло, из-за чего и происходит нагрев. Обратный эффект: светлые тона отражают энергию света, не инвертируя ее в тепло, от чего температура не так сильно увеличивается. Процесс урбанизации также создает многовариантные типы естественного и полу естественного почвенного покрова для водонепроницаемых, закрытых поверхностей, способствует изменению среды обитания и перестроению почвы [4, 5]. Преобразование теплопередачи и отражательная способность материала-альбедо зависит от типа земного покрова. Оно влияет на температуру поверхности и усугубляет отрицательный эффект острова тепла. В городской среде много элементов, выполненных из непроницаемых строительных материалов, таких как цемент, брусчатка, асфальт, поверхности которых не способны пропускать воду, как могут это делать растения. В среднем, температура в городе или в центре города повышена на 4-7° С, что не критично. Однако это небольшое превышение температуры способно вызвать обезвоживание и истощение людей, а также требует большей затраты энергии для работы кондиционеров и вентиляторов [7]. Следовательно, должна быть разработана стратегия по оптимизации городского охлаждения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Метод классификации с аккредитацией является формой классификации, критерии которой устанавливаются на основе областей выборки и с использованием правил принятия решений с опорой на алгоритмы маркировки пикселей, соответствующих каждому конкретному покрытию. Формула, выбранная для выполнения, является алгоритмом максимальной вероятности [10, 11].

$$g_1(x) = \ln p(\omega_i) - \frac{1}{2} \ln(x - m_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - m_i)$$

где i – объекты классификации; x – количество универсальных каналов; $p(\omega_i)$ – значение вероятности, возникающее, когда объект ω_i подобен другим объектам; ω_i – матрица ковариации объекта ω_i ; \square_i^{-1} – обратная матрица объектов ω_i ; m_i – изменение значений вектора.

Необходимо оценить точность классификации изображений на основе индекса Каппа (K), этот индекс находится в диапазоне от 0 до 1 и указывает на пропорциональное уменьшение ошибки, допущенной при полной классификации случайным образом.

$$K = \left[N \sum_{i=1}^r x_{ii} - \sum_{i=1}^r (x_{i+...x+i}) \right] / \left[N^2 - \sum_{i=1}^r (x_{i+...x+i}) \right]$$

где N – общее количество точек выборки; r – количество объектов класса; x_{ii} – количество точек поля правильное в первом классе; x_{i+} – общая точка поля i -го класса выборки; x_{+i} – общее количество точек поля следующего i класса классификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Специфика городских почв в городе Ханой

Процесс быстрой урбанизации Ханоя проявляется и в городском микроклимате, влечет за собой одну из основных экологических проблем называемую «городским островом тепла» [6]. Быстрая урбанизация вызывает значительные изменения в почвенном покрове, а также повышение температуры поверхности почвы.

В городе люди влияют на почвенный покров напрямую, меняя его конфигурацию, смешивая материалы, загрязнения; и косвенно – изменяя условия почвообразования (климатические параметры, состав почвообразования горных пород и т. д.). Известно, что данный тип функциональных затрат определяет общее воздействие человека на окружающую среду в целом и на землю в частности [12].

Данные изображений Landsat-5 TM и Landsat-8 стали основой для расчета температуры поверхности и определения текущего состояния городских земель: 12

городских округов Ханоя за три года: 2007, 2012 и 2017 годов.

Результаты обработки спутниковых изображений методом дистанционного зондирования показывают, что за 15 лет, с 2007 по 2017 год, площадь городских территорий (земель под застройку) расширилась в 1,65 раза (рис. 1 а, б, в). Из рис. 1 видна, что область из 12 городских районов находится по направлению вдоль основных дорог центральной оси. Темпы роста застроенных земель с 2007 по 2017гг соотносятся с быстрой урбанизацией в городе Ханой. В частности, доля городских зеленых насаждений снизилась с 13207,25 га (56,55%) до 5141,77 га (22,02%) в период 2007–2017гг.

Рис.1 а. 2007 г. Рис. 1 б. 2012 г. Рис. 1 в. 2017 г.
**Рис. 1. Текущее состояние
 поверхностного покрытия города Ханоя**

**Рис. 2. График изменения зеленой зоны
 в городских районах по годам**

В строительных зонах, вымощенных асфальтом или другими дорожными покрытиями, почва разрушается во время строительства или изолируется от поверхности, образуя специальную группу закрытых грунтов (рис.2-отмечены красным цветом). Реформирование температуры, состояния воды и воздуха в уплотненных почвах приводит к изменению их функционирования и последующим изменениям свойств таких почв. В крупных городах, 50–70% почвы уплотняется.

2. Проблемы озеленения территорий

Озеленённые территории – существенная часть городской застройки, ее архитектурных ансамблей. Они имеют большую санитарно-гигиеническую, рекреационную, ландшафтно-архитектурную и научную значимость.

Зеленые зоны города – парки и сады, бульвары и скверы, лесопарки, жилые и промышленные районы находятся в сложных экологических условиях городской среды, постоянно подвергаясь воздействию выхлопных газов, пыли от дорожного движения. [13, 14].

Исключая городскую территорию, в Ханой входит природная лесная зона, сельское хозяйство составляет 56,5% от общей площади города. Городские зеленые системы включают в себя: общественные зеленые насаждения (парки, цветники и уличные деревья) и специализированные (питомники). В городской местности плотность растительности составляет 12% территории³³ (рис. 2).

В настоящее время средним значением озеленения Ханоя является 2,4 м²/чел.

³³ Источник: Семинар по эффективной эксплуатации цветников и парков в Ханое 17 марта 2009 г., организованный Ассоциацией городского планирования Вьетнама.

Данная цифра слишком мала по сравнению с другими городами мира. Например, в Париже и Москве озеленение составляет 10 м²/чел. и 40 м²/чел. соответственно. Распределение деревьев иррегулярно, в исторической застройке плотность деревьев составляет 0,2 м²/чел., в то время как плотность населения очень высока (1000 человек/га).

Рис. 2. Зеленые парки больших городов мира.

Средняя площадь парков в районах составляет 0,9 м²/чел, в жилых районах с высокой плотностью населения, таких как Хоан Кием, Хай Ба Чынг, средняя площадь парка составляет 1,2 и 1,7 м²/чел. соответственно. Общая площадь парка в районе исторической застройки четырех районов составляет 135 га, в среднем 1,3 м²/чел. Тем не менее при относительно быстрой урбанизации районов, таких как Донг Да, Тхань Суан и Жа Лам, этот показатель остается низким – 0,05 м²/чел.

Размещение городских зеленых насаждений в округе иррегулярно. В дополнение к округу Хоанг Май, есть большая территория парка Йен Со, однако старые городские районы имеют низкий показатель зеленой зоны на душу населения, особенно в округах Донг Да, Кау Жай и Тхань Суан. Средняя площадь парка в этих районах составляет 0,9 м²/чел.

Реконструкция насаждений в зеленых зонах города является сложным творческим процессом, требующим геодезических, инженерных, строительных и сельскохозяйственных работ. Необходимо учитывать специфические качества земли, её функциональную направленность и расположение – вблизи развлекательных и дорожных зон, при въезде на территорию и т. д. – соотносённость с пространственной структурой города.

Для создания плантаций, препятствующих негативному воздействию искусственной среды, необходимо использовать хорошо адаптированные растения и кустарники, выращенные в пригородных или городских питомниках. Зелень является наиболее важным устойчивым элементом ландшафтного садоводства; декоративные кустарники играют зависимую роль, являются связанными компонентами, подчеркивая те или иные области в композиционной организации.

3. Мезоклимат города

Мезоклимат – климатические условия, промежуточные между климатом, в полном смысле этого слова, и микроклиматом. Это понятие приблизительно совпадает с понятием местного климата.

В крупных городах есть свой климат, который в жаркие летние дни похож на полупустынный климат или даже пустынный.

Растения собирают влагу через корни, сохраняют ее в своем теле (корнях и стеблях), после вода конденсируется на обратной стороне листьев. Именно здесь вода из жидкого состояния превращается в водяной пар и проникает в воздух, поддерживая таким образом температуру растения на необходимом уровне, не допуская перегрева. Данный природный процесс называют транспирацией, это своеобразный природный кондиционер.

На высоте 100 – 150 м в безветренные дни в крупных городах может образовываться островной слой с высокой температурой и интенсивным нагревом каменных, кирпичных и бетонных конструкций, что приводит к загрязнению воздушной массы и перегреву центральных районов города [16, 17]. Например, в центре г. Парижа температура на 1,7°C выше, чем в пригороде. Среднегодовая температура в центре Москвы и Санкт-Петербурга в среднем в 3–4 раза выше, чем в пригороде.

Из-за теплового загрязнения крупных городов образуются тепловые зоны, в которых формируется специфическая локальная циркуляция воздуха, называемая городским ветром. В летние дни в высших слоях атмосферы воздух нагревается, что

приводит к потокам воздуха из пригородов, как из лесопарков, так и из промышленных парков, независимо от их местоположения. Центр города предлагает относительно чистую воздушную среду при условии движения воздушных масс из пригородов. Однако такие ветры не всегда появляются. При наличии перепада в атмосферном давлении городские ветры могут не возникать [18].

Важной особенностью городской аэрации в условиях слабого ветра является мощность тепловой конвекции, возникающей из-за положительной аномалии теплового равновесия городской среды. В температурном поле эта аномалия приводит к образованию известного микроклиматического эффекта – «городской остров тепла».

С эффектом городского острова тепла связано локальное увеличение интенсивности циркуляции конвекционных потоков воздуха и одновременного значительного (на 25-35%, по сравнению с периферийными районами) уменьшения горизонтального движения воздушных масс.

В городах с штилевым режимом этот эффект часто является единственным механизмом смешивания воздуха, который позволяет вытеснять загрязненный перегретый воздух из поверхностного слоя городской атмосферы в высшие атмосферные слои.

С учетом различий в характере развития различных частей города плотнейший тепловой поток в поверхностном слое атмосферы наблюдается там, где плотность зданий максимальна. Кроме того, поглощение солнечной радиации неравномерно на плоскостях с разным углом наклона. В плотно застроенных частях города, больше солнечного излучения приходится на северный «склон» (и поглощается им), а не на южный. В связи с этим происходит смещение высокотемпературной конвекции в геометрический центр застройки.

Следовательно, изменение положения высотной части города относительно его геометрического центра положительно влияет на энергетику города, способствует движению потоков прохладного свежего

воздуха из пригородов в город. Чтобы улучшить воздухообмен между городом и пригородными территориями, здания следует располагать с низкой плотностью, чтобы свободный воздух перемещался в нужном направлении.

Это положение города может быть реализовано посредством разноуровневой застройки центральных районов города и его периферийного развития. Противоположно находящиеся сооружения должны иметь разную высоту. Тогда центральная часть циркуляционной ячейки тепловой конвекции также сместится в противоположную сторону, что обеспечит максимальное покрытие территории города свежим пригородным «бризом».

Когда городская температура воздуха становится выше, чем в смежных сельских районах, она определяется как «атмосферный городской остров тепла», который далее делится на два подразделения в виде «городского слоя» и «поверхностного слоя». Промежуток «городского слоя» городского острова тепла образуется от земли до верхушек деревьев или крыш домов, тогда как «поверхностный слой» городского острова тепла начинается от поверхности крыш или верхнего уровня деревьев, и простирается до точки, где городской ландшафт больше не влияет на атмосферу.

Более высокие температуры возникают из-за городских тепловых островов, особенно летом, они могут повлиять на окружающую среду и качество жизни. Тем не менее, некоторые воздействия могут быть полезными, поскольку они удлиняют вегетационный период, но большинство из них несут неблагоприятный влияния. Эти негативные влияния включают в себя:

- увеличение использования энергии;
- увеличение, вызывающие загрязнение воздуха и возникновение парниковых газов;
- подвергая опасности здоровье и комфорт человека;
- ухудшение качества воды;
- городской остров тепла имеет как прямые, так и косвенные последствия, в том числе социальные, экономические и экологические.

В таблице 1 приведены данные распределение температуры поверхности результатов исследования, на рис. 5 Ханоя в разные годы наблюдения.

Таблица 1. Значение T_c в единицах $^{\circ}C$

Landsat - 5	Landsat - 7	Landsat - 8
24/5/2007	1/8/2012	4/6/2017
$22.9 \leq T_c \leq 37.6$	$23.5 \leq T_c \leq 39.6$	$24.1 \leq T_c \leq 40.1$

Рис 5. Распределения температуры поверхности города Ханой на 24 мая 2007 г. (а), 1 августа 2012 г. (б) и 4 июня 2017 г (в).

Мезоклимат во многом зависит от растительности. Человеческая деятельность существенно влияет на тепловой режим почвы в городе. В жаркое лето поверхность асфальта при нагревании излучает тепло не только в поверхностный слой воздуха, но и глубоко в почву. При температуре воздуха $26-27^{\circ}C$, температура почвы на глубине 20 см достигает $34^{\circ}C$, а на глубине 40 см, где обычно располагается конец корневой системы, $29-32^{\circ}C$ [20, 10]. Поэтому городская земля фактически не имеет живых корней.

Обсуждение и Заключение

Вьетнам — это страна, находящаяся в процессе экономического развития, поэтому урбанизация в больших городах, густонаселенных локаций, происходит очень быстро. В процессе этой урбанизации создается «эффект городского острова тепла», обусловленный многими негативными факторами для окружающей среды, жизни жителей в пределах муниципального образования, такими как: увеличение потребления энергии, увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу, снижение качества воды, нанесение вреда здоровью. Чтобы разрешить влияние негативных процессов теплового острова городскому правлению необходимо обеспечить совокупность

многих факторов, таких как правовая база градостроительства, проектирование, строительство, подходящие строительные материалы.

Методологическая основа этой работы позволит получить достоверную информацию об оценке теплового состояния города и разработать оптимальные меры для улучшения окружающей среды в некоторых частях города, а также подробно описать и спрогнозировать формирование «эффекта городского острова тепла».

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K.*, 2005. Global consequences of land use. science [Глобальные последствия землепользования. наука] 309, 570-574.
- [2] *Forman, R.T.*, 2016. Urban ecology principles: are urban ecology and natural area ecology really different Landscape Ecology [Принципы городской экологии: действительно ли городская экология и экология природных территорий отличаются ландшафтной экологией] 31, 1653-1662.
- [3] *Grimm, N.B., Faeth, S.H., Golubiewski, N.E., Redman, C.L., Wu, J., Bai, X.*

- Briggs, J.M.*, 2008. Global change and the ecology of cities. Science [Глобальные изменения и экология городов. Наука] 319, 756-760.
- [4] *Fu, P., Weng, Q.*, 2016. A time series analysis of urbanization induced land use and land cover change and its impact on land surface temperature with Landsat imagery. Remote Sensing of Environment [Анализ временных рядов вызванных урбанизацией изменений землепользования и растительного покрова и их влияния на температуру поверхности Земли с помощью снимков Landsat. Дистанционное зондирование окружающей среды] 175, 205-214.
- [5] *Voogt, J.A., Oke, T.R.*, 2003. Thermal remote sensing of urban climates. Remote sensing of environment [Тепловое дистанционное зондирование городского климата. Дистанционное зондирование окружающей среды] 86, 370-384.
- [6] *Oke, T.R.*, 2002. Boundary layer climates. Routledge, London and New York [Климат пограничного слоя. Раутледж, Лондон и Нью-Йорк].
- [7] *Черненко, С. М.* Гигиеническая характеристика, оценка и прогнозирование воздействия на человека приоритетных физических факторов окружающей среды в интересах устойчивого развития городов/ Международный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. 2011. №1(16), 43-49 с.
- [8] *Бишоп, К.* система категорий охраняемых природных территорий МСОП и ее применение на практике. - М: Р. Валент, 2006. - 172 с.
- [9] *Ивашкина, И. В.* Урбозоодиагностика и сбалансированное городское природопользование: перспективные научные направления в географии и геоэкологии /Экология урбанизированных территорий. -2011, №3, 6-11 с.
- [10] *Балдина, Е. А.* Исследование городских островов тепла с помощью данных дистанционного зондирования в инфракрасном тепловом диапазоне /Е.А. Балдина, М. Ю. Грищенко, М. Константинов//ДЗЗ для будущей Земли. Земля из космоса. «СПЕЦВЫ- ПУСК».- 2015. – С.38-42.
- [11] *Imhoff M.L., Zhang P., Wolfe R.E., Bounoua L.* Remote sensing of the urban heat island effect across biomes in the continental USA // Rem. Sens. Environ[Дистанционное зондирование эффекта городского острова тепла через биомы в континентальной части США]. 2010. V. 114. P. 504–513.
- [12] *Burghardt, W.* Soils in urban and industrial environment// Z. Pflanzenernahr. - Bodenkd,[Почвы в городской и промышленной среде] 1994. -P.205-214.
- [13] *Шукуров, И.С.* Организация инженерно-технического обустройства городских территорий: учеб. пособие / И.С. Шукуров, М.А. Луняков, И.Р. Халилов.- М.: Издательство АСВ, 2015. -440с.
- [14] *Шукуров И.С., Афонина А.* Особенности формирования благоустройства территорий жилой застройки в прибрежной зоне города Орла / Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 2 (1 1) Том 1 , 2019, С.170-177.
- [15] *Шукуров, И.С.* Обеспечение экологической безопасности городов с учетом аэрационного режима / И.С Шукуров, В.Д. Оленьков, В. Пайкан, Р.М.Аманов // Вестник Белгородского государственного технологического университета им.В.Г.Шухова-2017.-№5.-41-44с.
- [16] *Мягков М.С., Алексеева Л.И.* Особенности ветрового режима типовых форм городской застройки//АМИТ 1 (26), 2014. С. 3-14.
- [17] *Шукуров, И.С.* Моделирование аэродинамических процессов воздуха на нарушенных территориях городов / И.С. Шукуров, В.Д. Оленьков, В. Пайкан// Промышленное и гражданское строительство-2017.-№6.-13-17с.
- [18] *Шукуров, И.С.* Формирование тепло-ветрового режима жилой застройки городов жаркого климата: автореферат дис. ...д-ра техн. наук .И.С. Шукуров. -М.: МГСУ, 2007.
- [19] *Bhargava A, Lakmini S, Bhargava S.* Urban Heat Island Effect: it's relevance in urban planning. J Biodivers Endanger Species 5:187, 2017. doi: 10.4172/2332-2543.1000187.
- [20] *Шукуров, И.С.* Теплофизическое моделирование в градостроительстве // И.С. Шукуров, И.В. Хонгорова // Вестник МГСУ. – 2012. – № 1.С.67-73.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478